

INGLIZ TILINING XALQARO TIL SIFATIDAGI ROLINING AHAMIYATI VA UNING ISTIQBOLLARI

Zubaydova Nilufar

O'qituvchi Samarqand davlat chet tillari instituti

Nematova Dilnura Shuhrat qizi

Talaba Samarqand davlat chet tillari instituti

dilnuran039@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922763>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilining xalqaro til sifatidagi rolini va uning ahamiyatini oshirish muhimligini tahlil qiladi. Bugungi kunda ingliz tili global kommunikatsiya, iqtisodiyot, ta'lim va madaniyat sohalarda asosiy vosita sifatida keng tarqalgan. Maqola, ingliz tilini o'rganishdagi muammolar va qiyinchiliklarni ko'rsatib beradi hamda xorijiy tajribalar asosida samarali yechimlar taklif etadi. Shuningdek, ingliz tilining rivojlanishi va global madaniy almashinuvdagi roli hamda ta'lim tizimida ingliz tilini o'rganishni yaxshilash uchun zarur bo'lgan yondashuvlar ko'rib chiqiladi. O'quvchilar va ta'lim muassasalari uchun ingliz tilining ahamiyatini oshirishga qaratilgan usullarni aniqlash maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, Xalqaro til, Global kommunikatsiya, Ta'lim tizimi, Madaniyat, Iqtisodiyot, Xorij tajribasi.

Bugungi globallashtirilgan dunyoda ingliz tili eng keng tarqalgan xalqaro til sifatida o'z o'rnini mustahkamladi. Uning ta'siri qit'alararo bo'lib, chegaralar, madaniyatlar va kasblarni birlashtiradi. Biroq, ingliz tili qanday qilib bu maqomga erishdi? Uning hukmronligi bilan bog'liq qanday muammolar mavjud va bu muammolarni qanday hal qilish mumkin? Ingliz tilining xalqaro til sifatidagi rolini tushunish uchun uning tarixiy rivojlanishi, hozirgi ta'siri va kelajakdagi qiyinchiliklarini ko'rib chiqishimiz kerak. Ingliz tilining global til sifatida tarixiy rivojlanishi haqida gap yuritadigan bo'lsak, ingliz tilining xalqaro til sifatida rivojlanishi Britaniya imperiyasi davriga borib taqaladi. Britaniya ta'siri butun dunyo bo'ylab kengaygan sari, ingliz tili ko'plab hududlarda boshqaruv, savdo va diplomatiya tili sifatida qo'llanila boshlandi. Ammo 20-asrda, Qo'shma Shtatlar global super kuch sifatida maydonga chiqqach, ingliz tili haqiqatan ham dunyo bo'ylab til sifatida o'z o'rnini mustahkamladi.

Bugungi kunda ingliz tili xalqaro biznes, ilm-fan, texnologiya va ko'ngilochar sohalarda keng qo'llanilmoqda. Masalan, aksariyat ilmiy maqolalar ingliz tilida yozilgan bo'lib, internetning asosiy tili ham ingliz tilidir. Bu keng tarqalgan qo'llanilishi ingliz tilini zamonaviy dunyoda muloqot qilish uchun muhim vositaga aylantirdi. Ingliz tilining hukmronligi bilan bog'liq muammolar bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu esa ingliz tilining rivojlanish darajalariga bevosita ta'sir qiladi. Ingliz tilining global miqyosdagi tarqalishiga qaramay, bu hukmronlik bir nechta muammolarni keltirib chiqardi. Eng muhim muammolardan biri lingvistik tengsizlikdir. Ingliz tilini ona tili sifatida bilmaydigan odamlar ta'lim va kasbiy sohalarda qiyinchiliklarga duch keladilar, chunki bu sohalarda ingliz tili asosiy aloqa tili sifatida qo'llaniladi. Bu holat ularni ona tilida gapiradiganlar bilan solishtirganda noqulay holatga solib qo'yadi va ularning imkoniyatlarini cheklaydi. Bundan tashqari, ingliz tilining tarqalishi ko'plab mahalliy tillarning yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ingliz tili ko'proq hukmronlik qilgani sari, ko'plab odamlar o'z ona tillarida gapirishni to'xtatmoqdalar, bu esa ularning madaniy o'ziga xosligini va merosini yo'qotishga olib keladi. Tilshunoslarning fikriga ko'ra, asr oxiriga

kelib minglab tillar yo'q bo'lib ketish xavfi ostida, va bunda ingliz tilining tarqalishi ham muhim rol o'ynamoqda. Yana bir muammo bu ingliz tilida mavjud madaniy kamsitishdir. Ko'plab idiomatik iboralar, madaniy ishoralar va ijtimoiy normalar ona tilida so'zlashmaydigan odamlar uchun tushunarsiz bo'lib qoladi, bu esa global muloqotda noto'g'ri tushunishlarga olib keladi. Natijada, global nutqda g'arb bo'lmagan qarashlar chetda qolmoqda. Ingliz tilining rivojlanish bosqichlari asosan ingliz tilining xalqaro maqomga yetishi uzoq asrlar davomida yuz bergan bir qator tarixiy, ijtimoiy va siyosiy omillar bilan bog'liq. Bugungi kunda ingliz tili global til sifatida millionlab odamlar tomonidan qo'llaniladi. Biroq, bu tilning rivojlanishi ko'p bosqichlardan iborat bo'lib, har bir davrda u turli o'zgarishlarga duch kelgan. Ingliz tili rivojlanishini ko'proq tushunish uchun uni beshta asosiy bosqichga bo'lish mumkin: qadimgi ingliz tili, o'rta ingliz tili, erta zamonaviy ingliz tili, zamonaviy ingliz tili va hozirgi davr – ingliz tilining xalqaro til sifatida qabul qilinishi. Ingliz tilining rivojlanish tarixi uning bugungi kunda xalqaro til sifatida qanday maqomga yetganini tushunishga yordam beradi. Tarixiy jarayonlar, mustamlakachilik davri, ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi hamda iqtisodiy o'sish ingliz tilini dunyodagi eng muhim tilga aylantirdi. Bugungi kunda ingliz tili xalqaro muloqotning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, uning rivojlanish jarayoni hali ham davom etmoqda. Ingliz tilining keng tarqalishi global dunyo uchun muhim kommunikatsiya vositasi bo'lib qolmoqda. Bu muammolarni hal qilish uchun bir nechta yechimlarni ko'rib chiqish mumkin. Birinchidan, dunyo bo'ylab ta'lim tizimlari ikki tillilik yoki hatto ko'p tillilikka urg'u berishi kerak. Talabalarni ingliz tili va ona tillarini bir vaqtda o'qitish orqali til xilma-xilligini saqlab qolish mumkin, shuningdek, ularning global miqyosda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beriladi. Masalan, Hindiston va Singapur kabi mamlakatlarda odamlar ko'pincha bir nechta tillarda, jumladan, ingliz tilida so'zlashib ulg'ayadilar, bu ularga xalqaro iqtisodiyotda ishtirok etish imkonini beradi. Yana bir yechim xalqaro ingliz tilini yanada inklyuziv qilishdir. Ingliz tilini ona tili bo'lmagan odamlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda standartlashtirish kerak. Grammatikani soddalashtirish, idiomatik iboralardan voz kechish va yanada neytral versiyasini targ'ib qilish orqali ingliz tilini hamma uchun qulayroq qilish mumkin.

Bundan tashqari, ingliz tili bilan bir qatorda boshqa tillardan ham xalqaro forumlarda foydalanishni targ'ib qilish lingvistik tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Masalan, Yevropa Ittifoqi bir nechta tillarda faoliyat olib boradi, bu esa uning fuqarolariga faqat ingliz tiliga cheklanmagan holda qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etish imkonini beradi. Bu model boshqa xalqaro tashkilotlarda ham kengaytirilishi mumkin.

Ko'pgina olimlar ingliz tilining hukmronligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish muhimligini tan oladilar. Tilshunos Devid Kristal o'zining English as a Global Language kitobida ta'kidlaganidek, ingliz tili dunyo bo'ylab lingva franka bo'lgan bo'lsa-da, uning tarqalishi oqibatlariga e'tibor qaratish lozim. U til xilma-xilligini saqlash insoniyat madaniyati boyligini asrash uchun muhim deb hisoblaydi. Shuningdek, tilshunos Braj Kachru "Jahon ingliz tillari" tushunchasini ilgari surgan bo'lib, u dunyo bo'ylab gapiriladigan ko'plab ingliz tili variantlarini tan olish kerakligini ta'kidlaydi. Kachru bu variantlar ona tili standartlariga solishtirilmasdan to'g'ri shakllar sifatida ko'rilishi kerak, deb hisoblaydi. Bu qarash ingliz tilida so'zlashmaydiganlarni kuchliroq qilishga va ingliz tiliga yanada inklyuziv yondashishni targ'ib qilishga yordam beradi. Boshqa tomondan, Robert Phillipson kabi olimlar ingliz tilining tarqalishini tanqid qiladilar va bu jarayonni "lingvistik imperializm" deb ataydilar. Phillipsonning fikriga ko'ra, ingliz tilining global tarqalishi ona tilida so'zlashadiganlar va

so'zlashmaydiganlar, shuningdek, ingliz tilida ta'lim olish imkoniyatiga ko'proq ega bo'lgan mamlakatlar va kam imkoniyatlarga ega bo'lgan davlatlar o'rtasidagi tengsizliklarni kuchaytiradi.

Ingliz tilining xalqaro til sifatida e'tirof etilishi asosan uning global muloqot va diplomatiyada keng qo'llanilishi bilan bog'liq. Bugungi kunda ingliz tili faqatgina Angliya va AQShning milliy tili bo'lib qolmay, balki dunyodagi ko'plab mamlakatlarda lingva franka, ya'ni umumiy muloqot vositasi sifatida qo'llaniladi. Ingliz tilining xalqaro miqyosdagi ahamiyatini oshirish jarayonida xorijiy tajribalar, ya'ni turli mamlakatlarning ingliz tilini o'z milliy yoki rasmiy tizimlariga qabul qilish yo'li, muhim rol o'ynagan. Ushbu maqolada ingliz tilining xalqaro sifatidagi o'rni va xorijiy tajribalar tahlil qilinadi.

Ingliz tilining xalqaro miqyosda tarqalishi asosan Britaniya imperiyasi davrida yuz bergan. 17-19 asrlarda Britaniya ko'plab hududlarni, jumladan Shimoliy Amerika, Hindiston yarimoroli, Afrika va Okeaniyani o'z mustamlakasi ostiga oldi. Bu hududlarda ingliz tili rasmiy muloqot vositasi sifatida kiritildi va keng tarqaldi. Ayniqsa, Hindistonda ingliz tilining o'rganilishi va qo'llanilishi bugungi kunda ham mamlakatning ta'lim va biznes tizimida katta ahamiyatga ega. Hindiston, Janubiy Afrika kabi sobiq mustamlakalarda ingliz tili hozir ham rasmiy til maqomida qolmoqda, bu esa mustamlakachilik davrida yaratilgan til infrastrukturasi natijasidir. Masalan, Hindistonda ingliz tili mamlakatning rasmiy tillaridan biri sifatida saqlanib qolgan bo'lib, u nafaqat xalqaro savdo va diplomatiyada, balki ichki siyosiy tizimda ham keng qo'llanilmoqda. Xorijiy investorlar va kompaniyalar Hindistonga kirishda ingliz tilini asosiy muloqot vositasi sifatida qo'llashadi, bu esa mamlakatning global bozor bilan integratsiyasini osonlashtiradi.

Xorij tajribasida ingliz tilining xalqaro mavqeyi asosan ta'lim tizimlaridagi o'rniga bog'liq. Ko'plab davlatlar, ayniqsa rivojlanayotgan davlatlar, xalqaro darajadagi ilmiy tadqiqotlar va savdo-sotiqda muvaffaqiyatga erishish maqsadida ingliz tilini ta'lim dasturlariga kiritgan. Singapur, Malayziya, Filippin kabi davlatlar o'z ta'lim tizimida ingliz tilini asosiy fan sifatida o'qitish orqali o'z yoshlari uchun global miqyosdagi imkoniyatlarni kengaytirdi. Misol tariqasida Singapur davlatini olaylik. Singapur hukumati ingliz tilini davlat maktablarining asosiy o'quv tili sifatida joriy qildi. Natijada, Singapur aholisi bugungi kunda ingliz tilida erkin so'zlashadi, bu esa mamlakatni xalqaro savdo, texnologiya va turizm sohalarida katta muvaffaqiyatlarga olib keldi. Bu tajriba ko'rsatadiki, ingliz tilini ta'lim tizimiga kiritish orqali davlatlar nafaqat o'z ichki infratuzilmasini yaxshilashadi, balki global bozorga chiqish imkoniyatini kengaytiradilar.

Xalqaro tashkilotlar va diplomatik aloqalarda ingliz tilining o'rni ham juda katta ahamiyatga ega. BMT, Yevropa Ittifoqi, Jahon Banki va boshqa xalqaro tashkilotlarda ingliz tili asosiy rasmiy tillardan biri sifatida qabul qilingan. Bu tashkilotlarda ingliz tilining qo'llanilishi xalqaro munosabatlar va global qaror qabul qilish jarayonlarida katta rol o'ynaydi. Misol uchun, Yevropa Ittifoqida ingliz tili, qaramay Britaniyaning bu ittifoqdan chiqishiga, hali ham xalqaro muzokaralar va siyosiy uchrashuvlarda asosiy til sifatida qo'llanilmoqda. Xorijiy davlatlar, ayniqsa kichik davlatlar, o'z diplomatlari va davlat xizmatchilarini ingliz tilini o'rganishga va undan samarali foydalanishga undaydi. Xalqaro tashkilotlarda ishlash uchun ingliz tilini bilish zarurati doimiy o'qitish dasturlarini shakllantirishga sabab bo'lgan.

Xorijiy tajribada ingliz tilining xalqaro maqomiga yetakchilik qilishining asosiy omillaridan biri texnologiya va ilmiy-tadqiqot sohalarida bu tilning hukmronligidir. Ko'plab

ilmiy jurnallar va texnologik yangiliklar ingliz tilida chop etiladi. Xorijiy olimlar va tadqiqotchilar ingliz tilida ilmiy maqolalar yozish orqali global hamjamiyat bilan muloqot qiladi va o'z ishlanmalarini butun dunyo bilan baham ko'radi. Masalan, Yaponiya va Germaniya kabi texnologik rivojlangan davlatlar o'z tadqiqot va texnologik yangiliklarini dunyoga tanitish maqsadida ingliz tilini qo'llashadi. Xalqaro konferensiyalar va ilmiy nashrlarning ko'pchiligi ingliz tilida bo'lgani sababli, olimlar ushbu tilda erkin muloqot qilishni o'rganishga intiladilar. Shu bilan birga, xalqaro IT sohasida ko'plab dasturlash tillari ham ingliz tiliga asoslangan. Bu tilni bilish nafaqat ilm-fan va texnologiyaga, balki kelajakdagi yangiliklarga ochiladigan eshik bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilining xalqaro til sifatidagi roli shubhasizdir. Uning biznes, ilm-fan va global muloqotdagi keng tarqalishi bugungi kunda uni muhim vositaga aylantirgan. Biroq, ingliz tilining hukmronligi lingvistik tengsizlik, madaniy eroziya va ona tilida so'zlashmaydiganlar uchun muloqotdagi to'siqlar kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarni hal qilish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Ta'lim tizimlari global miqyosda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni berish bilan birga til xilma-xilligini saqlash maqsadida ko'p tillilikni targ'ib qilishi lozim. Ingliz tilini ona tili bo'lmaganlarga yanada qulay va qulayroq qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar ustuvor bo'lishi kerak, shuningdek, xalqaro forumlarda bir nechta tillardan foydalanish barcha ovozlarning eshutilishiga yordam beradi. Bu qadamlarni amalga oshirish orqali biz ingliz tilining xalqaro til sifatidagi foydasini saqlab qolish bilan birga uning salbiy ta'sirlarini kamaytira olamiz. Maqsad tilni to'siq emas, balki ko'priksifatida xizmat qiladigan teng va inklyuziv global muloqot tizimini yaratishdir.

References:

1. Axmedova, D., & Zarmaskhonov, S. (2024, February). Exploring Global Perspectives In Language Teaching And Learning. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 205-207).
2. Fillipson, R. (1992). Lingvistik imperializm. Oksford universiteti matbuoti.
3. Graddol, D. (1997). Ingliz tilining kelajagi? Britaniya Kengashi.
4. Сулейманова, Н. М., & Абдуллаева, Л. Т. (2017). Имманентный характер синергетических свойств единиц языковой системы. In Инновации В Современном Языковом Образовании (pp. 61-65).
5. Sharifovna, R. S. (2022). Teaching Spoken English To Upper Class Pupils. *Confrencea*, 6(6), 87-89.
6. Ikrambayevna, S. D. (2024). Classification of Functions of Communicative Strategy and Tactics in Political Communication. *Miasto Przyszłości*, 50, 548-553.
7. Jenkins, J. (2015). *Global ingliz tili: talabalar uchun resurs kitobi* (3-nashr). Routledge.
8. Sharifovna, R. S. (2022). Class Size And The Learning-Teaching Process In Upper Classes. *Journal of new century innovations*, 14(1), 86-98.
9. Kachru, B.B. (1992). *Boshqa til: madaniyatlar bo'yicha ingliz tili* (2-nashr). Illinois universiteti matbuoti.
10. Сулейманова, Н. М. (2017). Номинативный аспект речевого процесса. In *Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives* (pp. 76-82).
11. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. *Молодые ученые*, 1(22), 41-43.

12. Sharipovna, R. S. Peculiarities of Teaching English In Secondary Schools In Uzbekistan. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, (2), 1-5.
13. Ikramboyevna, A. D., & Ikramboyevna, S. D. (2023). The Ways of Forming Secondary Nomination in Uzbek Language and Its Impact on Linguistics.
14. Kirkpatrick, A. (2007). *Jahon inglizlari: Xalqaro muloqot va ingliz tilini o'qitishga ta'siri*. Kembrij universiteti matbuoti.
15. Kristal, D. (2003). *Ingliz tili global til sifatida (2-nashr)*. Kembrij universiteti matbuoti.
16. Rustamova, S. S. (2023, January). The Importance Of Speaking Activities In Teaching English. In *International Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 357-361)*.
17. Sattarova, D. (2024). Siyosiy Muloqotning Pragmatik Aspektlari. *Tamaddun Nuri Jurnal*, 5(56), 380-383.
18. Seidlhofer, B. (2011). *Ingliz tilini Lingua Franca sifatida tushunish*. Oksford universiteti matbuoti.
19. Suleymanova, N. M., & Idiyev, A. R. O. G. L. (2021). Gaping Nominativ Aspekti Va Uning Kommunikativ Jarayoni Haqida. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 805-809.
20. Shokhista, R. (2023). The Significance of Emphasizing Communicative Competence As The Foundation For Teaching Listening And Speaking Skills Rustamova Shokhista Sharifovna. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 25-28.
21. Бойназаров, И. М., & Бобоназаров, А. А. (2024). Mantiqiy funksiyalarning minimallashtirishning Quine-McCluskey usuli: Quine-McCluskey Method of Minimization of Logic Functions.
22. Sattarova, D. (2024, January). Siyosiy Notiqlikning Milliy Madaniy Va Lisoniy Tahlili (O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Ia Karimov Nutqlari Asosida). In *Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 5-7)*.
23. Jumayeva, M. B., & Usmanovna, S. M. (2022). Practical Methods of Culture-Based Language Teaching in English Classes. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 612-615.
24. Suleymanova, N. M. (2020). On the Nominative Nature of The Sentence. *Theoretical & Applied Science*, (4), 307-309.